

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559106>
УДК 338.48

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕРВИСА В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ

И.Р. Суркова,

магистр, студент 3 курса, напр. «Туризм»

Е.М. Крюкова,

к.э.н., доц., зав.каф. туризма и гостеприимства,

ФГБОУ ВО «РГСУ»,

г. Москва

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения качества оказания услуг в сфере внутреннего туризма в Российской Федерации. Определены основные факторы, влияющие на развитие туризма в стране. Описаны особенности обеспечения качества сервиса как фактора развития внутреннего туризма. Рассмотрены задачи, которые следует решить для повышения качества сервиса в области внутреннего туризма. Определены стратегические пути решения обозначенных задач.

Ключевые слова: внутренний туризм, развитие туризма, качество сервиса, обеспечение качества, туристский потенциал

IMPROVING THE QUALITY OF SERVICE IN THE TOURIST INDUSTRY AS A FACTOR IN DOMESTIC TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIA

I.R. Surkova,

master, 3st year student, direction "Tourism"

E.M. Kryukova,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head. department

tourism and hospitality,

FGBOU VO «RGSU»,

Moscow city

Annotation: The article deals with the issues of improving the quality of services in the field of domestic tourism in the Russian Federation. The main factors influencing the development of tourism in the country are determined. The features of ensuring the quality of service as a factor in the development of domestic tourism are described. The tasks that should be solved to improve the quality of service in the field of domestic tourism are considered. Strategic ways of solving the identified tasks are determined.

Keywords: domestic tourism, tourism development, service quality, quality assurance, tourism potential

С переходом большинства мировых экономик в постиндустриальную эпоху значение понятия «качество жизни» неуклонно возрастает, при этом обеспечение качества жизни населения в России в настоящее время является одной из ключевых целей развития страны.

Существенную роль в достижении поставленной цели играет развитие сферы туризма. Принятая в 2019 году «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» [1] большое внимание уделяет качеству и его аспектам в развитии внутреннего туризма в РФ. Так, раздел II Стратегии во многом посвящен вопросам повышения качества и конкурентоспособности туристского продукта Российской Федерации.

Также задача повышения качества сервиса и доступности услуг в сфере внутреннего туризма ставится в Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» [2].

Таким образом, проблема обеспечения и повышения качества в сфере туризма является актуальной для России, особенно в нынешних условиях изменения конъюнктуры туристского спроса и возрастающих внутренних туристских потоках.

Россия обладает высоким туристским потенциалом, хотя в мировом туристическом рынке занимает незначительное положение. Согласно рейтингу стран мира, по показателю общего вклада сферы путешествий и туризма в ВВП страны Россия находится на 14-м месте.

Вклад туризма в экономику России, по данным на 2021 год, составляет 2,4 % в ВВП; данных же на 2022 год в официальных источниках еще нет. Средняя численность работников по отрасли туризма в 2021 году составила 3,4 % от средней численности работников по всем видам экономической деятельности, а 2,2 % инвестиций в основной капитал приходится на сферу туризма. Динамика основных показателей отрасли туризма в РФ за 2019-2021 гг. представлена на рисунке 1 (составлено на основе Статистического бюллетеня Росстата к всемирному дню туризма – 2022) [3].

Рисунок 1 – Основные показатели развития туристской отрасли в РФ, 2019-2021 гг.

На развитие российской сферы туризма в последнее время оказывают существенное влияние такие сдерживающие внешние факторы, как нестабильная политическая обстановка в ряде стран и запрет на въезд/выезд российских туристов на некоторые популярные зарубежные курорты. Однако их следует рассматривать как дополнительную возможность для развития внутреннего туризма и повышения интереса к внутренним направлениям [4].

Таким образом, в среднесрочной перспективе национальная туристическая отрасль может расширить собственный рынок за счет привлечения туристов, ранее ориентированных на зарубежные рынки.

Это позволит создать в ближайшие 2-3 года такие условия развития отрасли внутреннего туризма, которые дадут возможность переориентировать данную тенденцию на долгосрочную перспективу.

На развитие сферы внутреннего туризма в России оказывает влияние большое количество факторов, среди которых [5]:

- уровень развития инфраструктуры туристских объектов;
- качество предоставления услуг;
- территориальные возможности для обеспечения туристского оборота;
- экологическое состояние территорий;
- уровень экономического развития туристского региона;
- обеспечение туристской сферы региона рабочими кадрами, их квалифицированность и профессионализм.

Более подробно остановимся на факторе качества сервиса в туристском бизнесе. Ознакомившись с рядом источников, посвященных развитию внутреннего туризма, можно сделать вывод, что в России сервис и качество обслуживания только начинают зарождаться.

Сервис включает в себя готовность населения принимающих регионов, а также работников туристической сферы к приему гостей, обмену опытом, проявлением доброжелательности и гостеприимства, а также уважительное и бережное отношение туристов к посещаемым ими объектам и территориям, быту и обычаям местного населения, укладу их жизни. На данный момент в России местное население лояльно реагирует на приезд отдыхающих. К примеру, в Краснодарском крае в последнее время приток туристов вырос в разы, успех этому месту приносят не только красивые виды и места, но и местные жители, которые очень доброжелательны и толерантны к посещающим их места гостям.

Ситуация с качеством сервиса связана с историей развития гостиничного и туристического дела в советское время. Командный строй экономики не предусматривал заинтересованности в доходности экономических отраслей, необходимым условием было выполнение плана и обеспечение нужд государства в той или иной сфере. Так, в сфере туристского дела управляющие гостиниц не были мотивированы в плане заполняемости гостиницы и привлечении

клиентов, повышении их лояльности. По этой причине должное внимание уровню обслуживания не уделялось, не осуществлялся и контроль за качеством обслуживания.

В настоящее время владельцы гостиниц и других коллективных средств размещения, а также иные участники туристской сферы, борясь за доходность своего бизнеса, проявляют крайнюю заинтересованность в привлечении клиентов, в том числе и путем повышения уровня обслуживания и внимательности к клиентам [6].

Какие же задачи следует решить для повышения качества сервиса в сфере внутреннего туризма?

Одной из задач является мониторинг качества туристических услуг на территории, на которой они предоставляются. Фактическая оценка туристом качества путешествия, а также степень расхождения между ожиданиями, связанными с посещением территории, и реальным набором полученных впечатлений, впоследствии транслируются и накапливаются в информационном пространстве и оказывают влияние на принятие решения новыми туристами о будущем путешествии.

Повышение уровня сервиса на государственном уровне планируется обеспечить также за счет создания двухуровневой системы управления качеством туристских услуг (на федеральном и региональном уровнях), основанной на принципах информационной открытости и саморегулирования.

Для этого необходимо:

- совместно с профессиональными объединениями и организациями туристской индустрии (общественного питания, коллективных средств размещения, экскурсоводов и др.) провести актуализацию существующих и разработку новых стандартов оказания услуг, описывающих базовые рекомендуемые требования к сервису и ориентиры на лучшие практики;
- разработать систему мониторинга качества оказываемых услуг на приоритетных туристских территориях;
- обеспечить развитие системы классификации объектов туристской инфраструктуры;
- разработать основанную на принципах саморегулирования систему добровольной аккредитации с присвоением организациям статуса соответствия бренду приоритетной территории;

- разработать программы повышения качества услуг на федеральном и региональном уровнях, включающие обучение стандартам качества всех участников туристской отрасли;

- обеспечить вовлечение местного населения в процессы формирования, оказания и контроля качества туристских услуг;

- сформировать систему стимулирующих мероприятий по вовлечению предприятий туристской отрасли в процесс повышения качества услуг, мотивации бизнеса инвестировать средства в развитие и обучение сотрудников (в том числе посредством предоставления доступа бизнеса к региональным и федеральным программам финансирования создания и продвижения туристского продукта, а также к программам повышения квалификации персонала);

- разработать и внедрить программу распространения знаний и лучших практик эффективного управления в сфере туристских услуг.

Дополнительно отметим, что проблема низкого уровня качества сервиса непосредственно связана также с недостатком квалифицированных кадров, занятых в сфере внутреннего туризма [7].

Основными причинами наличия данной проблемы являются:

- низкая заработная плата в сфере внутреннего туризма, что вызывает отток кадров в другие отрасли;

- несоответствие навыков, получаемых специалистами в учебных заведениях, требованиям, предъявляемым работодателями.

Устранение указанной проблемы подразумевает длительную и системную работу с кадровой структурой и единицами отрасли туристской деятельности [8]. Среди основных мероприятий, способствующих выполнению данной задачи, можно выделить:

1. Совершенствование методической и программной основы системы подготовки профессиональных кадров для туристской отрасли. Также сюда стоит отнести технологическое обеспечение, реализуемое с помощью научного, методического и кадрового вложения в туристскую деятельность приоритетных направлений внутреннего туризма в России. Основу реализации этого мероприятия составляют образовательные организации профессионального образования.

2. Предоставление услуг профессионального обучения и переподготовки квалифицированных кадров для туристского бизнеса.

3. Повышение профессионального мастерства специалистов туристского бизнеса в рекреационной области.

Реализация указанных мероприятий обеспечит заполнение пробелов в области качества сервиса в сфере внутреннего туризма. Повышение квалификации кадрового состава туристской деятельности гарантирует повышение качества оказываемых услуг, улучшение имиджа страны, как на внутренней, так и на международной арене туристического бизнеса. При этом особое значение в ходе реализации этой задачи следует уделить подготовке и адаптации кадрового состава к культурным и особым потребностям населения.

В заключение отметим следующее. Несмотря на то, что внутренний туристский потенциал на территории Российской Федерации богат и практически неисчерпаем, развитие туристского комплекса большинства регионов страны сдерживается отсутствием качественного сервиса.

Формирование и функционирование рынка внутреннего туризма в России должно основываться на особенностях политических и экономических реалий государства с учетом высокого уровня востребованности национальных туристских услуг среди граждан страны и тех стереотипов, которые существуют в массовом сознании населения России.

Повышение качества сервиса в сфере внутренней туристской индустрии может дать мощный импульс в развитии регионов и городов Российской Федерации, что, в конечном счете, будет способствовать повышению уровня и качества жизни российских граждан. Также это поможет создать благоприятные условия для инвестиционного климата в стране и увеличить поступления в бюджеты всех уровней, что должно привести к увеличению внутренних туристских потоков и обеспечению доступности туризма для населения всей страны.

Список литературы

[1] Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 №2129-р (ред. от 07.02.2022) «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» / Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – URL:

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909230010> (дата обращения: 05.01.2023).

[2] Антонян С.А. Проблемы и перспективы развития внутреннего и въездного туризма в России / С.А. Антонян, А.А. Переверзева // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. – 2017. № 8. 51-55 с.

[3] Бушуева И.В. Новые стратегические приоритеты развития туризма в России / И.В. Бушуева // Сервис plus. – 2019. Т. 13. №4. 25-33 с.

[4] Леонидова Е.Г. Проблемы управления и развития сферы внутреннего туризма / Е.Г. Леонидова // Проблемы развития территории. – 2018. № 6 (98). 64-73 с.

[5] Медведева В.В. Анализ ключевых факторов и приоритетных направлений развития туризма в Российской Федерации / В.В. Медведева, О.К. Слинкова // E-Scio. – 2019. №4 (31). 591-602 с.

[6] Павленко И.Г. Влияние ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» на развитие сервиса и туризма / И.Г. Павленко, А.А. Остовская, М.А.О. Нагиев // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2021. №1. 48-57 с.

[7] Русина А.Н. Перспективы развития внутреннего туризма в современных условиях / А.Н. Русина, О.В. Карпычева, Е.А. Якимова, Д.А. Лихман // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. Т. 11. №10. 2343-2356 с.

[8] Статистический бюллетень Росстата к всемирному дню туризма – 2022 / Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/turism_2022.pdf. (дата обращения: 05.01.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Decree of the Government of the Russian Federation No. 2129-r dated September 20, 2019 (as amended on February 7, 2022) “On Approval of the Strategy for the Development of Tourism in the Russian Federation for the period up to 2035” / Official Internet portal of legal information [Electronic resource]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909230010> (date of access: 01/05/2023).

[2] Antonyan S.A. Problems and prospects for the development of domestic and inbound tourism in Russia / S.A. Antonyan, A.A.

Pereverzeva // Scientific notes of the Tambov branch of Rosmu. – 2017. No. 8. 51-55 p.

[3] Bushueva I.V. New strategic priorities for the development of tourism in Russia / I.V. Bushueva // Service plus. – 2019. Vol. 13. No. 4. 25-33 s.

[4] Leonidova E.G. Problems of management and development of the sphere of domestic tourism / E.G. Leonidova // Problems of territory development. – 2018. No. 6 (98). 64-73 p.

[5] Medvedeva V.V. Analysis of key factors and priority areas for the development of tourism in the Russian Federation / V.V. Medvedev, O.K. Slinkova // E Scio. – 2019. No. 4 (31). 591-602 p.

[6] Pavlenko I.G. Influence of the FTP "Development of domestic and inbound tourism in the Russian Federation (2019-2025)" on the development of service and tourism / I.G. Pavlenko, A.A. Ostovskaya, M.A.O. Nagiyev // Geopolitics and Ecogeodynamics of Regions. – 2021. №1. 48-57 p.

[7] Rusina A.N. Prospects for the development of domestic tourism in modern conditions / A.N. Rusina, O.V. Karpycheva, E.A. Yakimova, D.A. Likhman // Economics, Entrepreneurship and Law. – 2021. Vol. 11. No. 10. 2343-2356 p.

[8] Statistical Bulletin of Rosstat for World Tourism Day – 2022 / Federal State Statistics Service [Electronic resource]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tourism_2022.pdf. (date of access: 01/05/2023).

© И.Р. Суркова, Е.М. Крюкова, 2023

Поступила в редакцию 25.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Суркова И.Р., Крюкова Е.М. Повышение качества сервиса в туристской индустрии как фактор развития внутреннего туризма в России // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 103-111. URL: <https://ip-journal.ru/>